

FAS2025

Finnish Anthropological Society
Biennial Conference
Helsinki 16-18 June 2025

Participatory Knowledge Report
>> **Codrin Dinu Vasiliu**
Still3 Living Lab - Cesar Ecosystem

• www.CodrinDinuVasiliu.eu
• www.CodrinDinuVasiliu.ro

Helsinki 16-18 June 2025

FAS2025 Conference

Finnish Anthropological Society Biennial Conference

Conference Theme: Comparisons

”Comparison is political: it can generate assertions, judgements, impressions, hierarchies, critiques and questions that might lead to challenges to the status quo.

”Comparison is also impossible: what criteria are being used to compare and what is comparison for (Candea 2019)? These conditions make comparison(s) simultaneously essential, intriguing and disputed in anthropology, which makes them worthy as the theme for this conference

• www.CodrinDinuVasiliu.eu
• www.CodrinDinuVasiliu.ro

FAS 2025 - Finnish Anthropological Society Biennial Conference
Participatory Knowledge Report - Cesar Ecosystem

Conference Program

FAS/SAS 2025	<u>Monday</u>	<u>Tuesday</u>	<u>Wednesday</u>
Time/Day*	June 16	June 17	June 18
10:00-12:00	Film Programme**	Film Programme	Film Programme
10:30-12:00	Panel Sessions	Panel Sessions	Panel Sessions
12:30-14:00	Lunch break	Lunch break	Lunch break
14:00-15:30	Panel Sessions & Film Programme	Panel Sessions & Film Programme	Panel Sessions & Film Programme
15:30-16:00	Coffee break	Coffee break	Coffee break
16:15-17:45	<u>Keynote Lecture</u>	<u>Westermarck Lecture</u>	Closing Session
18:00	Opening Reception	<u>Courtyard Party and 50th Anniversary celebratio</u>	

Note de observație participativă

Autor: Codrin Dinu Vasiliu

Concluziile generale de la această conferință vin din discuții, observații, intuiții. Dar pot folosi ca informații de nuanță. Nu am avut cum să fiu prezent la foarte multe paneluri, pentru că s-au desfășurat în paralel. De aceea, interpretările mele reprezintă o perspectivă, alimentată și de agenda programului, dar centrată, în principal, de experiențele personale.

Participanții au fost în marea lor majoritate din lume cercetării și mai ales din zona universităților europene, dar și cu prezențe din Asia, America de Nord, America de Sud, Africa.

Participanții au fost din zona antropologiei și, ca un defect profesional, în cea mai mare parte toți păreau angrenați în rolurile de observatori, încercând fiecare să vadă cum se comportă ceilalți. Poate de aceea nivelul de relaționare (networking) a fost destul de scăzut, spre mediu.

Este posibil să fi fost vorba și despre un efect cultural, majoritatea participanților fiind din nordul și nord-vestul Europei. Pentru prima dată am resimțit faptul că simpoziioanele din România sunt ceva mai exaltate în ceea ce privește comunicarea interpersonală.

Concluzii Generale

Ca o primă concluzie generală, am avut mereu impresia că se dezvoltă și se exprimă tot mai mult nemulțumirile politice, atât față de sistemele academice, cât și față de situațiile globale din relațiile de gen, relațiile dintre generații, interacțiunile dintre actorii sistemului socio-economic. Și ca un efect al formației de antropologi, participanții au fost mereu amorsați și angajați în discuții proactive, dacă nu chiar activiste.

Nemulțumirile se exprimă în toate direcțiile și se pare că ajungem să comunicăm din ce în ce mai greu.

La ordinea zilei, atât în paneluri, cât și în întâlnirile din pauze, au fost discuțiile despre războaiele din Ucraina și Gaza, Trump, NATO, Putin, relația occident-orient, cultura mediilor de socializare, cultura woke, corectitudinea politică, echitatea de gen, politicile academice, politicile sociale, incluziunea și excluziunea, multiculturalitatea.

Note de observație participativă - Concluzii Generale

- Instrumentele digitale și relația cercetării cu transformarea digitală. S-a discutat mai puțin despre falsificarea științifică, dar s-a insistat pe subiectele dezinformării și manipulării.
- Social media a fost vedeta discuțiilor atât la capitolul comunicare, cât și la capitolul tehnologiilor discursive. Iar acest lucru este de înțeles, din cel puțin două puncte de vedere. Social media este un mediu de primă instanță în sistemele actuale de comunicare. În același timp, social media devine un teren de cercetare foarte interesant pentru antropologia și etnografia actuală.
- Dimensiunea politică a sistemelor universitare și a mediilor de cercetare a fost un alt subiect angajat deseori în discuții. Se simte tot mai mult o energie de efect al contra-reacțiilor celor care se simt dezavantajați și chiar nedreptățiți de politizarea și birocratizarea excesivă a universităților și centrelor de cercetare. Aceste fenomene au un grad ridicat de risc și pentru acuratețea metodologică din acțiunile de cercetare antropologică.
- În strânsă legătură cu politizarea instituțională s-a discutat și despre corporatizarea cercetării și transferului de cunoaștere. Sistemele de evaluare favorizează din ce în ce mai mult marile corporații ale jurnalismului științific. Diseminarea capătă un caracter cibernetic din ce în ce mai pronunțat, cu algoritmi, deontologii și obiective care favorizează fabricile de publicare a rezultatelor cercetării. Este foarte posibil ca inițiative precum Dora Declaration sau Jena Declaration să aibă un orizont de beneficiari foarte bine precizat în momentul de față.
- Un subiect sensibil a fost și cel al sistemelor de evaluare. Și a fost vorba în principal de metodologii de evaluare a cercetării și activităților educaționale. S-au adus în discuție și sisteme de evaluare din zona proiectelor cu finanțări naționale și europene, dar nu într-un mod foarte angajat.

Note de observație participativă - Concluzii Generale

- Când a fost vorba despre scheme de finanțări, s-a vorbit mai mult despre acțiuni de cercetare, nu despre proiecte. Chiar s-a insistat pe faptul că persoanele din cercetare ar trebui să se concentreze pe activitățile specifice, nu pe dezvoltarea de proiecte de inovare și dezvoltare. În această zonă, am sesizat din nou un subiect pe care l-am sesizat și la alte evenimente de networking sau științifice: coordonarea unui proiect cu finanțare europeană este considerată riscantă și dificilă. În legătură cu această situație, cred în continuare că poate fi vorba aici despre o oportunitate pentru organizațiile din România de a se forma pe poziții de coordonare. Mai întâi în zona pachetelor de lucru, apoi poate chiar la nivel de proiect.
- Am observat multe prezentări care făceau parte din circuitele de livrabile din proiecte finanțate de ERC. Astfel, având în vedere că numărul proiectelor ERC nu este foarte mare, am intuiția că difuzia largă ține de faptul că bugetele mari din ERC sunt distribuite în echipe extinse, de cercetare, ceea ce mi se pare un lucru bun. Această intuiție mi-a fost susținută și de faptul că, deschizând discuții cu privire la ERC, comunicarea a avut loc mai ales în legătură cu activitățile de cercetare, nu cu cele de dezvoltare a proiectelor, ceea ce mă face să cred că participanții cu care am discutat erau beneficiari în echipele de cercetare, nu inițiatori.
- Cercetarea devine din ce în ce mai autoreflexivă în legătură cu propriile instrumente. Deontologia, epistemologia, cultura cercetării sunt praxeologii (teorii ale practicilor eficiente) care sunt luate în considerare tot mai mult. În plus, se revine din ce în ce mai mult la rolul non-intruziv al observației participative. Multe discuții au pus în prim plan aspecte care țin de praxeologia implicării antropologilor în comunitățile de studiu.
- Se vorbește rar și cu dezinteres despre concepte din vocabularul Comisiei Europene. Stakeholder, multi-actor, sisteme, ecosisteme, sustenabilitate mi s-au părut că sunt termeni priviți cu mult dezinteres și chiar suspiciune metodologică. Este un semn că limbajele Comisiei Europene, cel puțin în anumite contexte, capătă condiția limbajelor artificiale sau chiar de lemn.

Note de observație participativă - Concluzii Generale

- În același timp, grija pentru concepte și definiții clar delimitate am resimțit-o în cel puțin trei paneluri. Subiectele erau imediat legate de grounded theory, semn că se dorește o recalibrare teoretică în anumite practici antropologice. Lucrurile sunt foarte interesante în acest sens pentru teoria sistemelor. Astfel, acolo unde lucrurile se complică și devin din ce în ce mai complexe, devine foarte serioasă opțiunea revenirii la metodologiile simple, de bază, de la fundamentele teoretice ale antropologiei.
- Am observat și fenomene de contaminare interdisciplinară bidirecțională. Astfel poziționări de filosofie politică sau filosofie a comunicării erau asumate și exprimate în sens antropologic și aceleași poziționări, dar din perspectivă antropologică, erau angajate cu discursuri sau instrumente din teoriile politicii și comunicării.
- Ca subiect de primă instanță, mi s-a părut că revine mult în atenție problema relației dintre colonialism și postcolonialism. În acest sens, cred că vocabularul acestui subiect trebuie explorat și integrat în teme actuale sau exploratorii. Astfel, consider că anumite metodologii și concepte din teoriile postcolonialismului pot fi adaptate cu rezultate interesante în explorarea noilor provocări din relația sistemelor urbane și rurale.
- În completare și la alte participări din 2024 și 2025, încep să cred că simpoziioanele tind să se limiteze la obiectivele de diseminare. Astfel organizate, conferințele par din ce în ce mai puțin să fie medii de consolidare a parteneriatelor de cercetare și dezvoltare.
- Cel puțin la nivel de intenții, cercetarea științifică se descentralizează și deterritorializează. Apar tot mai dese apeluri la producția participativă de cunoaștere și inovare. Știința cetățenilor, stakeholderii, beneficiarii direcți și indirecti sunt considerați din ce în ce mai mult parteneri strategici nu doar în actul de informare și comunicare, și și în acțiunea efectivă de producere și consolidare a cunoașterii.
- Rolurile de facilitatori, dezvoltatori culturali, manageri ai cercetării, brokeri ai inovării sunt din ce în ce mai importante în contextul unei dezvoltări accelerate, într-o lume din ce în ce mai complexă, supusă la din ce în ce mai multe crize și provocări. Cine va ști să stabilească puncte de legătură, rețele, piloni, referințe va avea roluri din ce în ce mai puternice într-un sistem în care accesul la resursele de finanțare este din ce în ce mai dificil și din ce în ce mai preferențial.

Concluzii Strategice - Dezvoltarea Capacității Organizaționale

- >> Dezvoltarea Strategică a Capacităților Organizaționale (DSCO) trebuie să aibă în vedere un plan pe termen scurt și lung la toate nivelurile organizaționale: individual, de echipă, de grup și instituțional. În general, se insistă mai mult pe dezvoltarea pe termen mediu a instituției.
- >> DSCO trebuie făcută prin integrarea și circularitatea tuturor verigilor din circuitul de producție și transfer de cunoaștere. De obicei, în aliniere la obiectivul instituțional general, se insistă mai mult fie pe activitățile de cercetare, fie pe cele de cercetare. Activitățile de inovare (cu transfer în sistemele antreprenoriale) sunt ignorate aproape complet.
- >> DSCO trebuie să aibă ca obiectiv și multiplicarea integrată a tipurilor de livrabile pentru diversificarea audienței și mesajelor.
- >> DSCO trebuie să integreze obiectivele de asigurare a sinergiilor cu cele de consolidare a rezilienței și sustenabilității, conform principiului circularității duale a rezilienței și sustenabilității.
- >> DSCO nu este doar un instrument, ci și un cadru de expresie și de producție a discursului identității organizaționale autoreflexive.
- >> DSCO trebuie să integreze din ce în ce mai mult principiile cunoașterii organice deschise.
- >> DSCO necesită instrumente sistemice dinamice, integrând abordările liniare, circulare, transversale, critice, analitice, sintetice, cantitativiste, calitativiste, etice, deontologice, pragmatice, culturale, locale, glocale, regionale, transregionale, incluzive, multiculturalale.

Principiile dezvoltării capacității tridimensionale

Dezvoltarea duală
prin integrarea abordărilor bottom-up cu abordările top-down.

Dezvoltarea graduală permanentă
prin alternarea acțiunilor incrementale cu acțiunile transformative.

Dezvoltarea concentrică
prin asigurarea dinamicii dintre acțiunile de centralizare a referinței și acțiunile de descentralizare a inițiativelor.

Concluzii Logistice - Modele de bune practici

>> Durata evenimentului

Conferințele științifice implică un nivel ridicat de angajament al participanților. Pe de altă parte, agenda de lucru este mereu complexă. Astfel trebuie găsit balansul perfect între timpul de lucru și acoperirea agendei de lucru. Cred că, în conferințele cu un singur domeniu științific (de exemplu, antropologie), două zile cu un program zilnic de 9 ore sau trei zile cu un program zilnic de 7 ore reprezintă cele mai bune soluții.

>> Paneluri

Un model de bune practici a fost acela al alternării panelurilor în sistem clasic de prezentare cu atelierelor cu discuții deschise pe subiect propus. Din punctul meu de vedere, aș duce chiar la nivelul următor această practică, organizând secțiuni de postere pentru prezentările în sistem clasic și încurajând cât mai mult atelierelor deschise, pentru potențialul lor ridicat de constituire a colaborărilor.

>> Retorica în format video

O secțiune foarte interesantă a fost cea a livrabilelor în format video. Au fost prezentate, în fiecare zi, câte două filme și s-a încurajat dezbateri pe marginea acestora.

>> Materiale de prezentare în format clasic

O veste bună pentru iubitorii de text și discurs grafic în format tipărit este aceea că s-a resimțit lipsa materialelor de prezentare de tipul pliantelor, cărților de vizită, afișelor. Hârtia rămâne o formă de patrimonializare a comunicării și poate da o tușă specială interacțiunilor interpersonale. Încurajez cărțile de vizită, deși se consideră că sunt perimate.

Imagini și figuri

FAS2025
16-18 June 2025

Helsinki - FINLAND

• www.CodrinDinuVasiliu.eu
• www.CodrinDinuVasiliu.ro

FAS 2025 - Finnish Anthropological Society Biennial Conference
Participatory Knowledge Report - Cesar Ecosystem

Knowledge anthropology from participatory actions to localised anthropology

ABSTRACT

In the context of contemporary challenges, knowledge ecosystems could be defined as material and symbolic infrastructures based on networks of participatory knowledge, governance and development.

In this perspective, systemic anthropology could use participatory ethnography as a strategic tool to explore, understand, explain, narrate and conceptualize the local and global knowledge ecosystems.

Participatory anthropology should prospect the horizon of the interactions between material and immaterial identities, local and translocal cultures, organic and manipulatory discourses, immersive and exploratory values, human and more than human lives, past, present and future narratives. Using systems thinking models, examples, and methodologies I will debate tools and strategies to integrate participatory ethnography within knowledge ecosystems.

As an operational example, I will use the Cesar Center of Excellence. Cesar is a knowledge production and transfer hub, consisting in the networking between 4 clusters and 25 living labs (www.cesar2030.eu). The presentation is based on the action to document the development of Cesar concept and system. The action started in February 2024 and is based on the participatory observation project: Building Cesar.

BUILDING CESAR

From the project strategy to the system paradigm

Codrin Dinu Vasiliu
Romanian Academy - Iasi Branch
Still3 Living Lab - Cesar ecosystem

ID7 – A Roundtable on
Participatory Action Ethnography

Knowledge anthropology from participatory actions to localised anthropology. BUILDING CESAR. From the project strategy to the system paradigm

Codrin Dinu Vasiliu - Romanian Academy - Iasi Branch - Still3 Living Lab - Cesar ecosystem

What about Cesar

Center for Excellence in Socioeconomics of Agri-Food Resilience

Cesar 2030 is built on the bases of Systems Thinking philosophy and integrates 24 Living Labs, in order to support all the societal dimensions for resilient and sustainable food ecosystems.

[CESAR Project](#)

[The core of the Cesar project](#)

[Cesar Project Methodology](#)

[Cesar System](#)

It is an open-developed project, in the public space, of total transparency and in accordance with the principles of open knowledge. Since the 1st day of writing on the proposal, the center developed the digital platform www.cesar2030.eu and presented it to the public. Ideas, concepts, and principles have circulated in open space, have been submitted to debate and have consolidated the best strategic version of this project. Built on the very action of this concept development, the project has adopted the principles and practices of open knowledge and participatory governance.

- It is a project supported by 4 projects funded by the European Commission. Accordingly, it has been developed as a sustainable action in the Cities2030 project, as a twinning action in the RURALITIES project, and as a replication of good models of practices in the SHERPA and LIFT projects.

- It is based, in terms of epistemological foundation, on the set of theories and practices of systems thinking and open knowledge management.

Cesar methodology - Methodologies CLIPP section

Systemic Chain of Knowledge Production and Distribution

Event: 16 - 18 June 2025: Finnish Anthropological Society Biennial Conference
ID7 - A Roundtable on Participatory Action Ethnography

www.CodrinDinuVasiliu.eu
www.CodrinDinuVasiliu.eu

Event: 16 - 18 June 2025: Finnish Anthropological Society Biennial Conference
ID7 - A Roundtable on Participatory Action Ethnography

www.CodrinDinuVasiliu.eu
www.CodrinDinuVasiliu.eu

What about Cesar - Cesar Living Labs Infrastructure

Cluster 1 Agri-Food Excellence Hub

- 1.1.1 Food for Iasi Living Lab Lighthouse
- 1.1.4 Organic Food Living Lab
- 1.1.10 Innovative Packaging Living Lab
- 1.1.20 Food Living Lab Transilvania
- 1.1.24 Food Health & Safety Living Lab

Cluster 2 Knowledge Ecosystem Excellence Hub

- 1.1.3 Systems Thinking Living Lab
- 1.1.5 Open Knowledge Living Lab
- 1.1.6 Cesar Academy Living Lab
- 1.1.19 EU Policies & Strategic Actions Living Lab
- 1.1.22 Speculative Thinking Living Lab
- 1.1.23 Smart City Living Lab
- 1.1.25 Emergent Cesar Living Lab

Cluster 3 Visual Narratives Excellence Hub

- 1.1.9 Food Culture and Politics in Socialist Romania Living Lab
- 1.1.11 Linguistics Actions Living Lab
- 1.1.12 History of Food Living Lab
- 1.1.14 Anthropology Living Lab
- 1.1.16 Gastronomic Tourism Living Lab
- 1.1.17 Visual Narratives Living Lab

Cluster 4 Societal Transformation Excellence Hub

- 1.1.2 Societal Transformation Living Lab
- 1.1.7 Diaspora Academy Living Lab
- 1.1.8 Resident Systems Living Lab
- 1.1.13 Human Animal Relations Anthropology Living Lab
- 1.1.18 Social Economy Living Lab
- 1.1.21 Rural Development Living Lab

25 Living Labs

- w1 Management
- w2 Systems Thinking
- w3 Living Labs
- w4 Alliance
- w5 Fora
- w6 Communication
- w7 Ethics & Esthetics
- w8 Digitalisation
- w9 Sustainability

Event: 16 - 18 June 2025: Finnish Anthropological Society Biennial Conference
ID7 - A Roundtable on Participatory Action Ethnography

www.CodrinDinuVasiliu.eu
www.CodrinDinuVasiliu.eu

WP1 - Management

Integrated management of the project. Capacity building, coordinating, monitoring, evaluating, reporting, representing.

WP4 - Alliance

It builds the consortium capacity to integrate into alliances and develops tools for strategic networking.

WP7 - Ethics & Esthetics

Values, principles, mission, arguments, keywords, inclusion, responsibility.

WP2 - Systems Thinking

Cesar2030 project is based on systems thinking concepts, epistemics, values, tools, and hubs.

WP5 - Fora

It defines the Cesar2030 ecosystem as an open space for changing ideas, for innovation and co-creation of the resilient future.

WP8 - Digital Transformation

It supports the digital development of Cesar Center of Excellence and knowledge ecosystems.

Cesar Pack

WP3 - Living Labs

Living labs coordinating, capacity building, supporting, monitoring, evaluating.

WP6 - Communication

Internal and external action for efficient, inclusive, open communication and brand development.

WP9 - Sustainability

It defines the strategy for durable and sustainable actions within Cesar2030 ecosystem integrated present and post-implementation activities.

Cesar methodology - Methodologies CLIPP section

Event: 16 - 18 June 2025: Finnish Anthropological Society Biennial Conference
ID7 - A Roundtable on Participatory Action Ethnography

www.CodrinDinuVasiliu.eu
www.CodrinDinuVasiliu.eu

Cesar methodology - Methodologies CLIPP section

From the project to the system paradigm

Event: 16 - 18 June 2025: Finnish Anthropological Society Biennial Conference
ID7 - A Roundtable on Participatory Action Ethnography

www.CodrinDinuVasiliu.eu
www.CodrinDinuVasiliu.eu

www.CodrinDinuVasiliu.eu
www.CodrinDinuVasiliu.eu

FAS 2025 - Finnish Anthropological Society Biennial Conference
Participatory Knowledge Report - Cesar Ecosystem

Knowledge anthropology from participatory actions to localised anthropology.

BUILDING CESAR. From the project strategy to the system paradigm

Codrin Dinu Vasiliu - Romanian Academy - Iasi Branch - Still3 Living Lab - Cesar ecosystem

Cesar methodology - Methodologies CLIPP section

The transformability of policies in the quadruple model approach for involving multi-actor stakeholders communities. This represents the QH Model for Participatory Knowledge and Governance.

- Event-16 - 18 June 2025: Finnish Anthropological Society Biennial Conference
- ID7 - A Roundtable on Participatory Action Ethnography
- www.CodrinDinuVasiliu.eu
- www.CodrinDinuVasiliu.ro

Cesar components

Cesar Platform www.cesar2030.eu

CLIPP Platform www.clipp.cesar2030.eu

AGORA Agora Fora Participatory Governance Hub

Gust de Iasi Platform www.gustdeiasi.ro

Iasul in Bucate Platform www.iasulinbucate.rdrp.org

Rural Development Research Platform www.rdrp.org

DORA

Dissemination Exploitation Communication Knowledge

Building Cesar Public group: 938 members

DECK (Dissemination, Exploitation, Communication, Knowledge) is the knowledge transfer ecosystem for our communities.

DECK is integrated with all our systems and ecosystems and represents the sustainability pool for knowledge transfer actions.

DECK includes:

- Cesar Academy
- CLIPP Academy
- Academia Atfel
- Social Media Network
- SAAR Symposium
- LLIN Symposium
- FACILITATOR Platform

Cesar Blog

Event-16 - 18 June 2025: Finnish Anthropological Society Biennial Conference

ID7 - A Roundtable on Participatory Action Ethnography

www.CodrinDinuVasiliu.eu

www.CodrinDinuVasiliu.ro

Cesar Alliance

Networks Sustainability, as governance resilience actions Cesar Center is supporting the integration of Cesar Teams, Strategic partners, Emergent partners, stakeholders and beneficiaries to integrate within European networks and alliances. Twinning integration actions are supported within Cesar Living Labs and Clusters.

<p>Cesar Alliance</p> <ul style="list-style-type: none"> Partners Advisory Board Emergent, Strategic and Associated Partners Stakeholders Direct and indirect beneficiaries Volunteers 	<p>Global Map of Cesar - Visual epistemology made in Cesar LL16 - Gastronomic Tourism Living Lab. Author: Lucian Tanasã.</p>
<p>European Map of Cesar</p>	<p>Romanian Map of Cesar</p>

- Event-16 - 18 June 2025: Finnish Anthropological Society Biennial Conference
- ID7 - A Roundtable on Participatory Action Ethnography
- www.CodrinDinuVasiliu.eu
- www.CodrinDinuVasiliu.ro

Cesar methodology - Methodologies CLIPP section

KAPIMS Model is based on Systems Thinking methodologies and Isenberg Model structuring tool for problem-based learning and critical thinking.

Resources

- Patena, Michael. 2002 (1988) *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*. London: Routledge.
- Isenberg, Jerry. 1981. *The Heart to Start Learning: A Post-Industrial Paradigm*. Brookline, MA: Brookline College Press, 1981.

Acknowledgment: This presentation results from the scientific research carried out within the CLIP2030 project, financed by the European Commission from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no 101000640.

- Event-16 - 18 June 2025: Finnish Anthropological Society Biennial Conference
- ID7 - A Roundtable on Participatory Action Ethnography
- www.CodrinDinuVasiliu.eu
- www.CodrinDinuVasiliu.ro

What about Cesar - Cesar Living Labs Infrastructure

3D Cesar Ecosystem

- Event-16 - 18 June 2025: Finnish Anthropological Society Biennial Conference
- ID7 - A Roundtable on Participatory Action Ethnography
- www.CodrinDinuVasiliu.eu
- www.CodrinDinuVasiliu.ro

Cesar Excellence

Building Cesar

Dezvoltarea proiectelor din ecosistemele de cunoastere

Book Salon 2025 EUROINVENT 17

EUROPEAN DIMENSION OF CREATIVITY AND INNOVATION

DIPLOMA OF EXCELLENCE

Building Cesar. Dezvoltarea proiectelor din ecosistemele de cunoastere

Codrin Dinu Vasiliu, Ioan Galileanu Bruma, Diana Iuliana Tambo, Rozana Paraj, Lucretia Pascariu, Ioana Rukerovita, Maria-Cristina Popescu, Carmina Mihailache, Lucian Tanasã, Gina Ionela Burman, Crocota Brezbanu, Serina Bulei, Richard David Rus

May 9, 2025 Iasi, Romania

www.CodrinDinuVasiliu.eu

www.CodrinDinuVasiliu.ro

- Event-16 - 18 June 2025: Finnish Anthropological Society Biennial Conference
- ID7 - A Roundtable on Participatory Action Ethnography
- www.CodrinDinuVasiliu.eu
- www.CodrinDinuVasiliu.ro

Cesar Synergy

Cesar Center for Excellence

Building Cesar Knowledge Ecosystem Based on 4 Clusters of 25 Living Labs

- Agri-Food Cluster**
 - FIL - Food for Last Living Lab
 - OIL - Organic Food Living Lab
 - Insya - Innovative Biomimetic Systems
 - CAF - Catholicism Living Lab
 - FILT - Food TransHuman
 - HAS - Food Health & Safety
- Knowledge Ecosystem Cluster**
 - STIL3 - Systems Thinking LL
 - CAL - Cesar Academy Living Lab
 - EPNA - European Policies of Strategic Actions Living Lab
 - PMIL - Project Logistics Lab
 - ESML - Emergent Systems Lab
 - DECK - DECK Living Lab
- Visual Narratives Cluster**
 - SOLL - Sociolinguistics Lab
 - H260 - History Living Lab
 - GLDHO - Lingua Living Lab
 - FM - Food Anthropology Lab
 - MOARA - Moara Cultural
 - GRIVTIV - Immersive Performance Hub
- Societal Innovation Cluster**
 - ICAR - Innovative Technology
 - TIS - Inter-species Hub
 - RODIA - Diaspora Living Lab
 - ZAMBA
 - GenetOR Living Lab
 - INVT - InVivo Anthropology Lab
 - REYST - Resilient Systems Lab

Contemporary humans live in a reality characterised by fundamental ruptures between lifestyles, quality of life, respect for nature and the chance of a sustainable future starting from a sustainable present.

- The solution to this problem can only be developed through a strategy that brings together scientific research, systems thinking, innovation, open knowledge, integrated education, consolidated knowledge transfer, respect for life and nature, resilient ecosystems, and participatory ecosystems.

Cesar Center has been developed on the grounds of Building Cesar Action, with the following values:

- It is an open-developed project, in the public space, in accordance with the principles of open knowledge. Since the 1st day of writing on the proposal, the center developed the digital platform www.cesar2030.eu and presented it to the public. Ideas, concepts, and principles have circulated in open space, have been submitted to debate and have consolidated the best strategic version of this project.
- It is a project supported by 4 projects funded by the European Commission. Accordingly, it has been developed as a sustainable action in the Cities2030 project, as a twinning action in the RURALITIES project, and as a replication of good models of practices in the SHERPA and LIFT projects.
- It is a project built in the strategic horizon of EU systems and development.
- It is developed by a community of 10 partners, 218 persons, 25 living labs, 4 clusters of excellence, and a community of 463 stakeholders.
- It is based, in terms of epistemological foundation, on the set of theories and practices of systems thinking and open knowledge management.
- Cesar Center is based on a short, medium, and long-term strategy, with a 50-year horizon of action.

Cesar Synergy

Cesar Center for Excellence

Fragment from
the Blog of Cesar
www.cesar2030.rdrp.org/cesars-blog

Motto: Under the same concept and strategy umbrella, we had to find the best solutions to put together the knowledge, living beings, behaviours, interactions, structures, mentalities, living labs, ideas, systems, stakeholders, and systems thinking to address the most important problems in agri-food systems, participatory governance, food system resilience, and open knowledge based society. So, the Idea of Cesar came into our mind. And it has got us farther as it got further forms: the Book of Cesar, the Blog of Cesar, Cesar Academy, the Library of Cesar, the Memory of Cesar, the Eight Eyes of Cesar, the Keys of Cesar, Cesar the Iceberg, and so forth.

Thus, Cesar assumed its role as a vector and promoter for the Food2030 strategy. With a special emphasis on the idea of resilience, sustainability in knowledge and action, durability and multi-actor approach. Assuming this role as a systems facilitator, Cesar has got its societal code too: CESAR2030 – Center for Excellence in Socioeconomics of Agri-Food Resilience.

25 Living Labs

WP1 Management

WP2 Systems Thinking

WP3 Living Labs

WP4 Alliance

WP5 Fora

WP6 Communication

WP7 Ethics & Esthetics

WP8 Digitalisation

WP9 Sustainability

Cluster 1 Agri-Food Excellence Hub

LL1 Food for Iași Living Lab Lighthouse
LL4 Organic Food Living Lab
LL10 Innovative Packaging Living Lab
LL20 Food Living Lab Transilvania
LL24 Food Health & Safety Living Lab

Cluster 2 Knowledge Ecosystem Excellence Hub

LL3 Systems Thinking Living Lab
LL5 Open Knowledge Living Lab
LL6 Cesar Academy Living Lab
LL19 EU Policies & Strategic Actions Living Lab
LL22 Speculative Thinking Living Lab
LL23 Smart City Living Lab
LL25 Emergent Cesar Living Lab

Cluster 3 Visual Narratives Excellence Hub

LL9 Food Culture and Politics in Socialist
Romania Living Lab
LL11 Linguistics Actions Living Lab
LL12 History of Food Living Lab
LL14 Anthropology Living Lab
LL16 Gastronomic Tourism Living Lab
LL17 Visual Narratives Living Lab

Cluster 4 Societal Transformation Excellence Hub

LL2 Societal Transformation Living Lab
LL7 Diaspora Academy Living Lab
LL8 Resilient Systems Living Lab
LL13 Human Animal Relations Anthrozoology
Living Lab
LL15 Digital Humanities Living Lab
LL18 Social Economy Living Lab
LL21 Rural Development Living Lab